

EU-Projekt MEET: neue Ansätze »Enhanced Geothermal Systems (EGS)« – Göttinger Unicampus als Demoprojekt

TEXT: Bernd Leiss, Bianca Wagner und das MEET-Konsortium

▼ Abb. 1: Übersicht der Demosites in MEET hinsichtlich ihres geologischen Rahmens und dem aktuellen und dem im Projekt angestrebten Entwicklungsstand.

Um die tiefengeothermische Energiegewinnung künftig möglichst flächendeckend, effizient und bei der Wärmeversorgung verbrauchernah einsetzen zu können, sind neue Erkundungs- und Erschließungsstrategien auch jenseits der klassischen Potenzialgebiete sowie die Optimierung und Neuentwicklung geothermischer Systeme und deren Systemeinbindung notwendig. Unterschiedliche Demonstrationsprojekte - zu denen auch der Göttinger Universitätscampus gehört - werden im Rahmen des EU-Projektes MEET gefördert.

MEET

Enhanced Geothermal Systems - Erweiterte Geothermische Systeme

Unter dem »weicher« definierten Begriff »Enhanced (oder Engineered) Geothermal System (EGS)« werden klassischerweise tiefergeothermische Systeme verstanden, bei denen ein Wärmetauscher in geringpermeablen Zielhorizonten mit Hilfe technischer Maßnahmen entwickelt bzw. verbessert werden muss (z. B. [1]). Um dem Horizon-2020-Projektauftrag der Europäischen Kommission zum Thema »EGS in in different geological conditions« folgen zu können, hat sich ein Konsortium aus 17 Partnern zusammengefunden (www.meet-h2020.com), das den Begriff EGS wesentlich allgemeiner ausgelegt und unter der Maßgabe hoher Vermarktungsnähe ein Spektrum unterschiedlicher EGS-Demonstrationsprojekte (Demosites) aufgestellt hat. Abb. 1 gibt einen Überblick über die im geförderten Projekt **MEET** (Multidisciplinary and multi-context demonstration of EGS exploration and Exploitation Techniques and potentials) angesiedelten Demosites hinsichtlich ihres geologischen Rahmens und dem aktuellen und im Projekt angestrebten Entwicklungsstand. So soll z. B. in sedimentären Becken eine erweiterte geothermische Nutzung von nicht oder nicht mehr produktiven Ölbohrungen (z. B. aufgrund zu hoher Ko-Förderung von Wasser) durch Tests neu entwickelter Niedrigtemperatur-ORC-Turbinen ökonomisch nachgewiesen werden. Weiterhin soll im Realbetrieb demonstriert

werden, dass mit Hilfe einer Kombination neu entwickelter ORC-Anlagen und an die Standortbedingungen angepassten Wärmetauschern bei niedrigen Temperaturen (60 °C bis 90 °C) eine bis zu 10 % höhere Effizienz erreicht werden kann. Der Koordinator von MEET, die Firma ÉS-Geothermie, die die bekannten und wirtschaftlich erfolgreichen Tiefergeothermie-Kraftwerke im Elsass betreibt, will durch niedrigere Reinjektionstemperaturen eine höhere Effizienz realisieren. In MEET soll dabei nachgewiesen werden, dass die dabei entstehenden Ausfällungen im Rohrsystem vermieden werden können.

Variszisches Orogen als Zielhorizont

Ein wesentlicher Bestandteil von MEET ist die Erweiterung geothermischer Zielhorizonte auf das variszische Orogen. Daher werden vier technologisch unterschiedlich weit erschlossene Demosites (Abb. 1) weiterentwickelt und parallel Aufschlussanalogstudien zur Reservoirgesteinscharakterisierung durchgeführt. Geologisch repräsentieren die vier Demosites je zwei Standorte im Granit sowie in verfalteten und überschobenen Metasediment bzw. -vulkanitabfolgen, von denen jeweils eine durch postvariszische Extension überprägt ist (Abb. 2). Die tiefergeothermischen Kraftwerke Soultz-sous-Forêts und Rittershoffen basieren auf extensional überprägten Graniten. Analogstudien u. a. in den Vogesen, der Pfalz und im Death Valley (USA) in Kombination mit der Interpretation aktueller Seismik soll nun die

Dr. Bernd Leiss
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektkoordinator
Geowissenschaftliches Zentrum der Universität Göttingen
Universitätsenergie Göttingen GmbH
Kontakt:
bleiss1@gwdg.de
www.uni-goettingen.de/de/413425.html

Dr. Bianca Wagner
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektkoordinatorin
Geowissenschaftliches Zentrum der Universität Göttingen
Universitätsenergie Göttingen GmbH
Kontakt:
bwagner1@gwdg.de
www.uni-goettingen.de/de/20119.html

◀ Abb. 2: Schematischer Überblick der vier repräsentativen geotektonischen Situationen für das europäische Variszikum, den Demosites und Aufschlussanaloga sowie die jeweiligen Untersuchungsmethoden.

bessere Übertragbarkeit in die nähere und weitere Region ermöglichen. In Redruth, Cornwall wird derzeit eine Störungszone in Graniten durch eine Dublette erschlossen [2], für die in MEET Stimulationsstrategien entwickelt und, wenn nötig, durchgeführt werden sollen. In Havelange (Belgien) wird eine bestehende 5.000 m tiefe Bohrung, die ursprünglich der Kohlenwasserstoffexploration diente, hinsichtlich einer geothermischen Nachnutzung in Kombination mit Analogstudien in den Ardennen analysiert. Für alle Demosites werden Proben u. a. zur Bestimmung der gesteinsphysikalischen Parameter und für Langzeitexperimente zu Fluid-Gesteins-Wechselwirkungen gewonnen.

Demosite Göttinger Unicampus

Ein Großteil der Gebäude des Göttinger Universitätscampus wird über ein Fernwärmenetz versorgt. Damit sind gute infrastrukturelle Voraussetzungen gegeben, das bislang auf einer zentralen Gasturbine basierende universitätseigene Blockheizkraftwerk durch ein Geothermiekraftwerk zu ersetzen. In MEET wird nun mit Hilfe von Analogstudien in den paläozoischen Gesteinen des Harzes ein lithologisches und strukturelles konzeptionelles Modell des weitgehend unbekanntes variszischen Untergrundes Göttingens entwickelt. In Kombination mit der bereits erfolgten Erkundungsseismik und einer angestrebten Erkundungsbohrung werden daraus Reservoirmodell sowie Erschließungsstrategie entwickelt. Der Göttinger Campus dient zudem als technische Demosite für eine sukzessive Konversion von einer konventionellen zu einer geothermiebasierten optimierten Wärmeversorgung (z. B. Integration flacher und mitteltiefer Geothermie, dezentrale Blockheizkraftwerke als Übergang, Fernwärmeleitungsoptimierung etc.).

Wirtschaftlichkeit und Übertragung auf europäischen Maßstab

Die Konsortiumspartner planen darüber hinaus die Entwicklung eines Instrumentes, das es Investoren erlaubt, das Risiko und die Wirtschaftlichkeit eines Standortes zu berechnen. Alle im Projekt gewonnenen Daten und technologischen Innovationen werden dann mit vorhandenen geologischen und infrastrukturellen Daten verknüpft, um daraus eine europäische Potenzialkarte zu erstellen, die zur Förderung und Investition in Geothermie auf europäischer Ebene beitragen soll [3]. ♦

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 792037.

Quellen:

- [1] EGS, Lexikon der Geothermie, Bundesverband Geothermie.-URL: <https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/e/enhanced-geothermal-system-egs.html> (08.01.2019)
 [2] UDDGP-Projekt. URL: <https://www.united-downsgeothermal.co.uk> (08.01.2019)
 [3] Trullenque, G., Genter, A., Leiss, B., Wagner, B., Bouchet, R., Léoutre, E., Malnar, B., Bär, K. and Rajšl, I. (2018): Upscaling of EGS in Different Geological Conditions: a European Perspective.- Proc. 43rd Workshop Geothermal Reservoir Engineering Stanford Univ., Stanford, California, SGP-TR-213.

Weitere Informationen:

www.meet-h2020.com
www.geothermie.uni-goettingen.de

WIR DENKEN IN DIE TIEFE

Komplexe geothermische Lösungen aus einer Hand

Geothermie Neubrandenburg GmbH
 Seestraße 7A - 17033 Neubrandenburg
 Telefon: 0395/ 36 774-0
gtn@gtn-online.de www.gtn-online.de

